

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 581 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'Imasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyaviddinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amerika Qo'shma Shtatlarining Federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati moliyaviy inqirozlardan keyin ayniqsa keng qo'llanilgan amaliyotga aylandi. Bu siyosatning nazariy asoslari, samaradorligi va oqibatlari iqtisodchilar tomonidan har tomonlama tadqiq qilinib, ilmiy munozaralar markazida turibdi. An'anaviy pul-kredit vositalari foiz stavkalarini kamaytirish orqali iqtisodiyotni rag'batlantirishda cheklangan natija berganligi sababli, noan'anaviy mexanizmlar, ayniqsa, miqdoriy yumshatish (Quantitative Easing, QE) va kredit kanallarining kengaytirilishi alohida ahamiyat kasb etdi.

Federal zaxira tizimining noan'anaviy siyosatiga oid nazariy asoslarni ko'rib chiqishda Ben Bernanke, Janet Yellen va Frederic Mishkin kabi olimlarning ishlari alohida ajralib turadi. Bernanke tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, pul-kredit siyosatining an'anaviy usullari samarasiz qolgan vaziyatda markaziy bank aktivlar sotib olish orqali iqtisodiyotga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ta'kidlanadi. Ayniqsa, Bernankening pul-kredit transmissiyasi va moliyaviy inqiroz davridagi markaziy bank strategiyalari haqidagi tadqiqotlari Federal zaxira tizimi tomonidan 2008-yilgi moliyaviy inqiroz davrida qo'llangan siyosatlarning nazariy asoslarini yaratib berdi.

Miqdoriy yumshatish siyosati samaradorligini baholash bo'yicha yana bir muhim tadqiqot Yellen tomonidan amalga oshirilgan. Yellen miqdoriy yumshatish siyosati uzoq muddatli foiz stavkalarini tushirish, kreditlashni rag'batlantirish va aktivlar narxini oshirish orqali iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Uning xulosasiga ko'ra, bu usullar moliyaviy bozorlardagi stress holatini kamaytirish orqali iqtisodiyotning real sektoriga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Shuningdek, Mishkin tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar Federal zaxira tizimining noan'anaviy siyosati va moliyaviy bozorlarga bo'lgan ta'sirini ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Mishkinning qayd etishicha, noan'anaviy pul-kredit siyosati moliyaviy barqarorlikni saqlash bilan birga, markaziy banklar uchun yangi nazariy paradigmani ham shakllantirdi. Ammo u shu bilan birga, bunday siyosat uzoq muddat davom ettirilgan taqdirda inflyatsion xavflarni oshirishini ham e'tirof qiladi va bu bo'yicha ehtiyotkorlik siyosatlari qo'llanilishi kerakligini tavsiya etadi.

Noan'anaviy pul-kredit siyosatining uzoq muddatli oqibatlari borasida Carmen Reinhart va Kenneth Rogoff tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar ham diqqatga sazovordir. Ularning tahliliga ko'ra, uzoq vaqt davomida olib borilgan QE siyosati davlat qarzining oshishiga, aktivlar narxining sun'iy ravishda oshib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyot uchun uzoq muddatli xavf tug'dirishi mumkinligini bildiradi. Reinhart va Rogoff noan'anaviy siyosatni ehtiyotkorlik bilan va aniq muddatlarga asoslangan holda qo'llashni tavsiya etadilar.

O'z navbatida, Joseph Stiglitz noan'anaviy pul-kredit siyosatining ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlariga urg'u bergan. Stiglitzning ta'kidlashicha, miqdoriy yumshatish siyosati boyluk tengsizligining ortishiga olib keluvchi omillardan biri hisoblanadi. Chunki aktivlar sotib olish orqali pul bozorga kirishi birinchi navbatda moliyaviy bozorlardagi aktivlarga egalik qiluvchi yuqori daromadli guruhlarining boyligini oshiradi va shu bilan jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlikni chuqurlashtiradi. Shu bilan birga, Stiglitz noan'anaviy pul-kredit siyosati iqtisodiyotni rag'batlantirish uchun yagona vosita emasligini, balki fiskal siyosat bilan integratsiyalashgan holda olib borilishi kerakligini ta'kidlaydi.

Federal zaxira tizimining noan'anaviy siyosati haqidagi bu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday siyosat iqtisodiy inqirozlarni yengishda muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, uning uzoq muddatli oqibatlari ham alohida e'tiborni talab qiladi. Tadqiqotchilar bu siyosatni aniq chegara va mezonlar asosida olib borish lozimligini ta'kidlash bilan birga, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini ham sinchkovlik bilan tahlil qilish zarurligini qayd etadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda asosan nazariy tahlil va sifatli yondashuvlardan foydalanildi. Federal zaxira tizimining rasmiy hisobotlari, statistik ma'lumotlar, ilmiy maqolalar va nashrlarning sharhlari asosida ma'lumotlar yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil va qiyosiy-tahlil usullarida qayta ishlanib, Federal zaxiraning noan'anaviy pul-kredit siyosati samaradorligi va oqibatlari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

AQSh Markaziy banki (FZT) 2007-yilning dekabr oyidan boshlab kreditni yumshatish siyosati doirasida likvidlikni ta'minlash va asosiy kredit bozorlarining faoliyatini yaxshilash uchun turli kredit dasturlarini boshladi. Masalan, tijoriy qog'ozni moliyalashtirish tizimi (CPFF – Commercial Paper Funding Facility) yuqori sifatli obligatsiyalar bozorlarini kuchli qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, muddatli auktsion tizimi (TAF – Term Auction Facility) esa moliya institutlariga qisqa muddatli kreditlardan yetarli darajada foydalanish imkonini berdi.

Bundan tashqari, FZT va AQSh G'aznachilik departamenti o'rtasidagi hamkorlik doirasida davlat iqtisodiy korxonalari (GSE – Government Sponsored Enterprises) aktivlari bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni sotib olish boshlandi. CPFF 2010-yilda 738 milliard dollarlik xaridlarni amalga oshirgandan so'ng yopilgan va COVID-19 koronavirus pandemiyasi tufayli kelib chiqqan kredit inqiroziga qarshi kurashda yana ishga tushirilgan².

2007-yil oxiri va 2008-yil o'rtalarida FZT o'z portfelidagi davlat qarz vositalarini soddi va ushbu mablag'lar hisobidan TAF siyosatiga muvofiq xususiy sektorning qimmatli qog'ozlarini sotib oldi. Ushbu sifatli yumshatish siyosati FZT balansining tarkibini o'zgartirdi³. 2007-yilda TAFni amalga oshirish harakati boshqa markaziy banklar, jumladan, Kanada Banki, Angliya Banki va Yevropa Markaziy banki bilan muvofiqlashtirilgan edi. Umuman olganda, FZT TAF doirasida 416 ta bankka 3,8 trillion dollar qarz berdi⁴.

Aksariyat noan'anaviy pul-kredit siyosati chora-tadbirlari xavotirlar va likvidlik tanqisligi sababli ortib borayotgan risk spredini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, 2008–2009-yillarda FZT tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati aynan shu yo'nalishda bo'lgan⁵.

Federal ochiq bozor qo'mitasi (FOMC – Federal Open Market Committee) 2008-yilning birinchi choragida federal fondlar stavkasini 225 bazaviy punktga va 2008-yilning ikkinchi yarmida 2,5 % ga kamaytirish orqali pul ekspansiyasini ta'minladi. Ushbu past stavkalar iqtisodiyotni jonlantirish maqsadida 2016-yilgacha saqlanib turdi.

Federal fondlar stavkasi 2016-yildan 2019-yilgacha iqtisodiy jonlanish davrida ko'tarilgan bo'lsa-da, FOMC COVID-19 koronavirus pandemiyasi tufayli kelib chiqqan kredit inqiroziga qarshi kurashish maqsadida ushbu stavkani nol darajasigacha tushirdi. Shuningdek, FZT moliya bozorlarida likvidlikni oshirish va bozor faoliyatini tiklash bo'yicha bir qator qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirdi. 2008-yil dekabr oyida bo'lib o'tgan yig'ilishda qabul qilingan qarorlar bilan FOMC ochiq bozor operatsiyalari orqali FZT balansini kengaytirish, moliya bozorlarining ishlashini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiyotni rag'batlantirishga qaratilgan bir qator choralarni ko'rdi. Ushbu chora-tadbirlar FZT balansini hajmining sezilarli darajada oshishiga olib keldi (1-rasm)⁶.

1-rasm. AQSh Federal fondlarning samarali stavkasi va 10 yillik g'aznachilik stavkasi⁷.

Inqiroz davrida FZT tomonidan amalga oshirilgan pul-kredit siyosati uch asosiy yo'nalishga bo'lingan. Birinchisi – 2008-yil sentabr oyidan boshlab amalga oshirilgan dastur bo'lib, u moliya bozorlari va moliyaviy

2 Reuters. "U.S. Fed Revives Commercial Paper Facility to Boost Lending." Accessed March 19, 2020. Available: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-commercialpaper/u-s-fed-revives-commercial-paper-facility-to-boost-lending-idUSKBN2142OR/>

3 Goodfriend, Marvin, 2011. "Central banking in the credit turmoil: An assessment of Federal Reserve practice," *Journal of Monetary Economics*, Elsevier, vol. 58(1), pages 1-12, January. p.3.

4 Runkel, Corey N., and Chen, Anshu. "United States: Term Auction Facility." *Journal of Financial Crises*, vol. 4, no 2, 2022, p. 1377. Available: <https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1352&context=journal-of-financial-crises>

5 Alan S. Blinder, 2014. *After The Music Stopped the Financial Crisis, The Response, and the Work Ahead*, New York: Penguin Books, p.240

6 Board of Governors of the Federal Reserve System, 2009. *Monetary Policy Report to the Congress*, Washington D.C., February 24, p.40. Available: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20090224_mprfullreport.pdf

7 Federal Reserve Bank of St. Louis. Available: <https://fred.stlouisfed.org/series/FFFR> and <https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10>

institutlarni zaxira pul mablag'lari hisobidan moliyalashtirish orqali likvidlikni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Ikkinchisi – 2007-yilning oxirgi choragida va 2008-yilning birinchi yarmida amalga oshirilgan bo'lib, asosiy foiz stavkasini nolga yaqin darajada ushlab turishga qaratilgan siyosat hisoblanadi. Uchinchi yo'nalish – miqdoriy yumshatishga asoslangan aktivlarni sotib olish dasturlaridir⁸.

1. Likvidlik vositasi.

FZT odatda rediskont oynasi orqali kreditlarni faqat depozitlarni jalb qiluvchi tijorat banklariga taqdim etsa, 2008-yil mart oyida bu siyosatni kengaytirdi va uni tijorat banklaridan tashqari vositachilik institutlari hamda birlamchi dilerlar deb ataladigan investitsiya institutlariga qo'llashni boshladi. 2-rasmda FZT tomonidan market-meykerlarga (ya'ni vositachilik institutlari, tijorat banklaridan tashqari investitsiya va rivojlanish banklari va boshqalar) taqdim etilgan kredit mablag'lari ko'rsatilgan (2-rasm).

2-rasm. Market-meykerlarga ajratilgan kreditlar⁹.

FZT banklarga maqsadli foiz stavkasidan atigi 50 punkt yuqori stavka bo'yicha, 30 kunlik muddat bilan kundalik operatsiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan likvidlikdan foydalanish imkonini beruvchi vositani taqdim etdi. Shuningdek, banklar FZT tomonidan jismoniy shaxslar va firmalarga uzoq muddatli kreditlar ko'rinishida taqdim etilgan past foizli, qisqa muddatli mablag'lardan ularning muddatini o'zgartirish orqali o'zlarining rentabelligini oshirish maqsadida foydalangan.

FZT, shuningdek, moliyaviy institutlar va bozorlarni to'g'ridan to'g'ri likvidlik bilan ta'minlash uchun bir qator favqulodda kreditlash instrumentlarini taqdim etdi. Birinchi bunday imkoniyat 2007-yil dekabr oyida taqdim etilgan va inqirozning kuchayishi fonida 2008-yil sentabr oyida yana bir nechta qo'shimcha imkoniyatlar berildi. O'zining birinchi kredit mablag'larini bergan 2007-yil dekabr oyidan boshlab, inqiroz kuchaygan 2008-yil sentabrgacha FZT g'aznachilik qimmatli qog'ozlarini sotish orqali moliya bozorlari va institutlariga bergan kreditlarining balans ta'sirini sterilizatsiya qilishga harakat qildi. 2008-yil sentabridan 2008-yil noyabrigacha FZT balansi ikki barobarga oshib, 1 trillion dollardan 2 trillion dollarga yetdi. Chunki FZT tomonidan moliya institutlariga taqdim etilgan ushbu kreditlar va boshqa imtiyozlar FZT balansidagi aktivlar hisoblanadi, ya'ni ular FZT oldidagi qarzni ifodalaydi¹⁰.

2. Nol yoki nolga yaqin foiz stavkasi.

FZT va boshqa markaziy banklar 2008-yil oxirida chuqurlashgan global inqirozga nafaqat likvidlik imkoniyatlarini kengaytirish, balki asosiy stavkalarini nolga tushirish va moliyaviy sharoitlarni yumshatish uchun boshqa choralar ko'rish orqali ham ta'sir o'tkazishga urinishdi. FZT iqtisodiy faollikni rag'batlantirish uchun birinchi marta foiz stavkalarini 2007-yil sentabr oyidagi 5,25 % dan 2008-yil dekabr oyida nol darajaga tushirdi. Foiz stavkalarini nolga tushirgan va qo'shimcha an'anaviy pul-kredit siyosati choralarni qo'llagan bo'lsa-da, FZT moliyaviy bozorlarni yumshata olmadi. Shuning uchun u moliyaviy holatni yaxshilash va xarajatlarni rag'batlantirish uchun noan'anaviy pul-kredit siyosatini amalga oshirishga majbur bo'ldi. Masalan, FZT

8 James B. Bullard, 2010. "Three lessons for monetary policy from the panic of 2008," Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, vol. 92(May), pages 155-163. p.156.

9 FED. Available: <https://www.federalreserve.gov/>

10 Marc Labonte, 2020. "Monetary Policy and the Federal Reserve: Current Policy and Conditions", Congressional Research Service Report, No: RL30354, February 6, p.13.

kelajakdagi foiz stavkalarini past darajada ushlab turish bo'yicha "foiz majburiyati" deb nomlangan siyosatni amalga oshirdi¹¹.

Bundan tashqari, global moliyaviy inqirozga javoban, FZT bozor faoliyatini qo'llab-quvvatlash, maksimal bandlik va narx barqarorligi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish uchun boshqa siyosat harakatlari bilan birga keng ko'lamli aktivlarni sotib olish (LSAP – large-scale asset purchase) dasturlarini amalga oshirdi. FZT AQSh uy-joy bozorlarini qo'llab-quvvatlash va umuman moliyaviy bozorlardagi holatni yaxshilash uchun taxminan 300 milliard dollarlik g'aznachilik obligatsiyalarini¹², LSAP I doirasida 2010-yil davomida taxminan 200 milliard dollarlik brokerlik qarzini va 1,25 trillion dollarlik ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni (MBS – mortgage-backed securities) sotib oldi (3-rasm)¹³.

3-rasm. AQShda brokerlik qarzi va ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar¹⁴.

2017-yilda FZT o'zining qimmatli qog'ozlarini qisqartirishni boshladi va 2019-yilda ochiq bozor tizimidagi (SOMA – System Open Market Account) ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni taxminan 300 milliard dollardan 1,5 trillion dollargacha qisqartirdi. FZTning ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni katta miqdorda sotib olish to'g'risidagi navbatdagi qarori COVID-19 pandemiyasiga javoban qabul qilindi va 2020-yil ikki oy davomida xaridlarining umumiy miqdori 700 milliard dollarga yetkazildi. 3-rasmda ko'rsatilganidek, SOMA agentligining ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlardagi aktivlari 2020-yil boshida 1,4 trillion dollardan 2022-yil o'rtalarida 2,7 trillion dollargacha o'sdi, bu SOMA portfelining taxminan 30 foizini tashkil qildi.

Shunday qilib, FZTning foiz stavkalarini nolga tushirishi va boshqa an'anaviy pul-kredit siyosati choralarining yetarli samara bermaganligi noan'anaviy pul-kredit siyosatidan, ya'ni miqdoriy yumshatish va foiz majburiyati siyosatlaridan foydalanishga olib keldi.

3. Miqdoriy yumshatish dasturlari.

FZT o'zining birinchi miqdoriy yumshatish dasturini 2008-yil noyabr oyida, retsessiyaning tugashiga yaqin boshladi. Birinchi miqdoriy yumshatish dasturi uzoq muddatli davlat qimmatli qog'ozlarini, brokerlik idoralarning qimmatli qog'ozlarini va ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni sotib olishni o'z ichiga oldi. FZT 2009-yil iyun oyida Buyuk Retsessiya rasman tugaganidan keyin ham miqdoriy yumshatish dasturlarini davom ettirdi. Aslida, birinchi miqdoriy yumshatish dasturi 2010-yil mart oyida tugaganidan so'ng, o'sha yilning avgust oyida FOMC muddati o'tgan uzoq muddatli aktivlarni almashtirish uchun yangi qimmatli qog'ozlar bo'yicha yana bir investitsiya dasturini ishga tushirgan edi va ushbu qayta investitsiya siyosati 2014-yil oxirigacha davom etdi¹⁵.

11 Marc Labonte, pp.12-13.

12 Kohn, Donald L., 2010. "The Federal Reserve's Policy Actions During the Financial Crisis and Lessons for the Future", Economic and Financial Crisis, Carleton University Ottawa, 13 May, p.11.

13 Na, Dave and Newman, Ellie and Schlusche, Bernd, The Evolution of the Federal Reserve's Agency MBS Holdings (September, 2024). FEDS Notes No. 2024-09-20-2, p.1. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4969158> or <http://dx.doi.org/10.17016/2380-7172.3612>

14 Na, Dave. p.2.

15 Federal Reserve Bank of St. Louis. "Annual Report 2015: The Road to Normal: New Directions in Monetary Policy," Annual Report of the Federal Reserve Bank of St. Louis, 8 April 2016, pp.11-12. Available: https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbsl_history/annualreports/2015_frbstl_annualreport/AR_2015_web_sm.pdf?utm_source=direct_download

Qisqa muddatli foiz stavkalarini nolga yaqinlashtirishga muvaffaq bo'lgan FZT, miqdoriy yumshatish siyosati va katta hajmdagi aktivlarni sotib olish (ochiq bozor operatsiyalari) orqali uzoq muddatli foiz stavkalarini kamaytirishni rejalashtirgan. 2009–2014-yillar oralig'ida uzoq muddatli g'aznachilik obligatsiyalari, ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar va brokerlik qimmatli qog'ozlarini sotib olish yo'li bilan uchta yumshatish dasturini amalga oshirdi. Ushbu qimmatli qog'ozlar FZT umumiy aktivlarining katta qismini tashkil qiladi. Miqdoriy yumshatish siyosatidan ko'zlangan maqsad – uzoq muddatli foiz stavkalarini pasaytirish bo'lib, foiz stavkalarining pasayishi butun iqtisodiyotga, jumladan, uzoq muddat foydalaniladigan iste'mol tovarlari, uy-joy xarajatlari, mashina va asbob-uskunalarni xarid qilish kabi investitsiya xarajatlarini oshiradi. FZT miqdoriy yumshatish siyosati va katta hajmdagi aktivlarni sotib olish orqali uzoq muddatli foiz stavkalarini kamaytirish maqsadiga erishdi – AQShda uzoq muddatli foiz stavkalari global inqirozdan keyin so'nggi bir necha o'n yilliklarga nisbatan sezilarli darajada pasaydi (1-jadval)¹⁶.

1-jadval. Miqdoriy yumshatish va uning FZT balansiga ta'siri (milliard dollar)¹⁷.

	Uzoq muddatli g'aznachilik obligatsiyalari	Ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar	Brokerlik qimmatli qog'ozlari	Jami aktivlar
Miqdoriy yumshatish (2009-yil mart – 2010-yil may)	+ 302 \$	+ 1.129 \$	+168 \$	+ 451 \$
Miqdoriy yumshatish (2010-yil noyabr – 2011-yil iyul)	+ 788\$	- 142 \$	- 35 \$	+ 578 \$
Miqdoriy yumshatish (2012-yil oktyabr – 2014-yil oktyabr)	+ 810 \$	+ 874 \$	- 48 \$	+ 1,663 \$
Jami (2009-yil mart – 2014-yil oktyabr)	+ 1,987 \$	+ 1,718 \$	+ 40 \$	+ 2,587 \$

2010-yil noyabr oyida boshlangan 2-sonli yumshatish dasturi FZT hisob-kitoblariga ko'ra, uzoq muddatli foiz stavkalarini 10 dan 30 bazis punktga kamaytirishi kerakligi kutilgan. Agar FZT miqdoriy yumshatish o'rniga qisqa muddatli foiz stavkalari siyosatidan foydalanish orqali uzoq muddatli foiz stavkalari bo'yicha ushbu ta'sirga erishmoqchi bo'lsa, federal fondlar stavkasini 40 dan 120 bazaviy punktga tushirishi kerak bo'lardi. Biroq bunday holatda, FZTning moliyalashtirish stavkasi sezilarli darajada pasaygan bo'lardi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2-sonli yumshatish dasturining amalga oshirilishi bilan 10 yillik foiz stavkalari 15 bazis punktga pasaygan, ishsizlik darajasi 30 bazaviy punktga kamaygan va iste'mol narxlari inflyatsiyasi 20 bazis punktga oshgan. Shunday ekan, 2-sonli yumshatish dasturi o'tmishdagi yirik aktivlarni sotib olish dasturlariga (LSAP) bog'liq bo'lmagan holda sezilarli ta'sir ko'rsatgan¹⁸.

AQSh moliya bozorlari global inqirozga dunyodagi eng rivojlangan bozorlar hisoblanardi. Biroq inqiroz ushbu bozorlarda jamoatchilikka ma'lumotlarni oshkor qilish tizimining ishonchligi, moliyaviy mahsulotlarning murakkabligi va mavjud moliyaviy bozorlarni tartibga solish tuzilmasining muvofiqligi haqidagi shubhalarni keltirib chiqardi¹⁹.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda AQSh Federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining iqtisodiy samaradorligi va yuzaga kelgan oqibatlar chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, miqdoriy yumshatish va aktivlarni sotib olish orqali amalga oshirilgan siyosat qisqa muddatda moliyaviy bozorlarni barqarorlashtirish, iqtisodiyotdagi likvidlikni oshirish hamda kreditlashni rag'batlantirishda sezilarli natijalarni berdi. Biroq uzoq muddatli istiqbolda bunday siyosat inflyatsion bosimlarning oshishiga, davlat qarzining ko'payishiga va boylik taqsimotidagi tengsizlikning chuqurlashishiga olib kelishi mumkinligi aniqlangan. Shu bois, kelgusida Federal zaxira tizimi noan'anaviy siyosat mexanizmlaridan foydalanishda ehtiyotkor yondashuvi, aniq muddatlar va mezonlar belgilab olinishi tavsiya etiladi.

16 Marc Labonte, pp.12-14.

17 Marc Labonte, p.14.

18 Lars E. O. Svensson, 2011. "Monetary policy after the crisis," Proceedings, Federal Reserve Bank of San Francisco, issue Nov, pages 35-49, p. 42.

19 Barth, James R. and Li, Tong and Lu, Wenling and Phumiwasana, Triphon and Yago, Glenn, The Rise and Fall of the U.S. Mortgage and Credit Markets: A Comprehensive Analysis of the Meltdown, John Wiley and Sons, April 2009, p.291. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1334936>

Mazkur siyosatni samarali amalga oshirish uchun fiskal siyosat bilan muvofiqlashtirishni kuchaytirish zarur. Shuningdek, aktivlarni sotib olish jarayonida iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yo'nalishlarga ko'proq urg'u berilishi kerak. Bozor ishtirokchilari va keng jamoatchilik bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish orqali siyosiy shaffoflikni oshirish ham noan'anaviy pul-kredit siyosatiga bo'lgan ishonch va samaradorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Yuqoridagi takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi Federal zaxira tizimining pul-kredit siyosatini yanada barqaror va uzoq muddatli ijobiy ta'sirga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alan S. Blinder, 2014. *After The Music Stopped the Financial Crisis, The Response, and the Work Ahead*, New York: Penguin Books, p.240
2. Barth, James R. and Li, Tong and Lu, Wenling and Phumiwasana, Triphon and Yago, Glenn, *The Rise and Fall of the U.S. Mortgage and Credit Markets: A Comprehensive Analysis of the Meltdown*, John Wiley and Sons, April 2009, p.291. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1334936>
3. Board of Governors of the Federal Reserve System, *Monetary Policy Report*, Washington D.C., 14 February 2017, p.30. Available: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20170214_mprfullreport.pdf
4. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2009. *Monetary Policy Report to the Congress*, Washington D.C., February 24, p.40. Available: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20090224_mprfullreport.pdf
5. Goodfriend, Marvin, 2011. "Central banking in the credit turmoil: An assessment of Federal Reserve practice," *Journal of Monetary Economics*, Elsevier, vol. 58(1), pages 1-12, January. p.3.
6. James B. Bullard, 2010. "Three lessons for monetary policy from the panic of 2008," *Review*, Federal Reserve Bank of St. Louis, vol. 92(May), pages 155-163. p.156.
7. Janet L. Yellen, 2015. "Inflation Dynamics and Monetary Policy: A speech at the Philip Gamble Memorial Lecture, University of Massachusetts, Amherst, Amherst, Massachusetts, September 24, 2015," Speech 863, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.). pp.9-10.
8. Kohn, Donald L., 2010. "The Federal Reserve's Policy Actions During the Financial Crisis and Lessons for the Future", *Economic and Financial Crisis*, Carleton University Ottawa, 13 May, p.11.
9. Lars E. O. Svensson, 2011. "Monetary policy after the crisis," *Proceedings*, Federal Reserve Bank of San Francisco, issue Nov, pages 35-49. p. 42.
10. Marc Labonte, 2020. "Monetary Policy and the Federal Reserve: Current Policy and Conditions", *Congressional Research Service Report*, No: RL30354, February 6, p.13.
11. Na, Dave and Newman, Ellie and Schlusche, Bernd, *The Evolution of the Federal Reserve's Agency MBS Holdings* (September, 2024). *FEDS Notes* No. 2024-09-20-2, p.1. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4969158> or <http://dx.doi.org/10.17016/2380-7172.3612>
12. Reuters. "U.S. Fed Revives Commercial Paper Facility to Boost Lending." Accessed March 19, 2020. Available: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-commercialpaper/u-s-fed-revives-commercial-paper-facility-to-boost-lending-idUSKBN2142OR/>
13. Runkel, Corey N., and Chen, Anshu. "United States: Term Auction Facility." *Journal of Financial Crises*, vol. 4, no 2, 2022, p. 1377. Available: <https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1352&context=journal-of-financial-crises>
14. Toloui, Ramin, 2020. "How do the Federal Reserve's new tools really work?" *Stanford Institute for Economic Policy Research Policy Brief*, March. p.2. Available: https://drive.google.com/file/d/1q5gGca28B__HU90L-WwpmRKPCs_6WMD8/view

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
